

14-15 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHI, HARAKAT REAKTSIYASI VA TEZKORLIKNI TARBIYALASH

To'xtaxo'jayev X.B.

O'zDJTSUFF Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari.

Tayanch so'zlari: Jismoniy harakat sifatleri, harakat reaksiyasi, tezkorlikni tarbiyalash, kuch, tezkorlik, jismoniy tayyorgarlik.

Ключевые слова: Двигательные качества, реакция движения, воспитание быстроты, силы, быстроты, физическая подготовка.

Key words: Motor qualities, reaction of movement, development of speed, strength, speed, physical training.

Mustaqil davlatimizning ertangi kuni, uning gullab-yashnashi va rivojlanishi ko'p jihatdan o'sib kelayotgan avlodning sog'lom bo'lishiga bog'liq. Bu o'z navbatida Vatanimizning kelajagi farzandlarimizning jismoniy, aqliy va ma'naviy kamol topishi uchun qulay sharoitlar yaratishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar Strategiyasida ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida Oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati va samaradorligini oshirish, jismonan sog'lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy nuqtayi nazarga ega, Vatanga sodiq, yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish, yoshlarni ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash vazifalari belgilab berilgan.

Jismoniy tarbiya - bu sog'lom turmush tarzini va gigiyenik ko'nikmalarni shakllantirishga, salomatlik va jismoniy kuchlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan, sog'lomlashtirish va bilish faoliyatlarini tashkil etish jarayoni.

Jismoniy madaniyat-jamiyat qadriyati bo'lib, insonni garmonik rivojlanishi, tana va ruh to'g'risidagi bilimlar hamda salomatlikni saqlash bo'yicha faoliyat tizimi, ma'naviy va jismoniy rivojlanish kuchlari to'g'risidagi tasavvurlar yig'indisidir. Buyuk mutafakkir Abu Ali ibn Sino birinchilardan bo'lib, jismoniy tarbiyani bir butun tizimini (jismoniy mashqlar, to'g'ri ovqatlanish, uyqu, badanni toza tutish, kun tartibi) yaratgan edi. To'g'ri tashkil etilgan jismoniy tarbiya shaxsning me'yoriy, jismoniy taraqqiyotini ta'minlaydi, salomatligini mustahkamlaydi, yoshlarni mehnatga, turmushga tayyorlaydi.

Jismoniy tarbiya pedagogik jarayon bo'lib yosh avlodning sog'ligi, jismonan yetukligi, ijtimoiy faolligi, axloqan sog'lom o'suvchi avlodni shakllantirishni takomillashtirishga yo'naltirilgan bir tarbiyaviy vositadir. Jismoniy tarbiya jarayonida organizm funksional va morfologik takomillashtiriladi, harakat ko'nikmalari, jismoniy harakat sifatleri: chaqqonlik, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchaniik, chiddamkorlik, maxsus bilim va ko'nikma shakllanadi.

Umumtalim maktablarida o'tkaziladigan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida 14-15 yoshli maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi va harakatlanish qobiliyatini shakllantirish xamda umumiy jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda, o'yinchilarni har tomonlama tayyorgarligi va har jihatdan kamol topishiga xizmat qiladi.

O'quvchilarni umumiy jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, uslublar va usullaridan unumli foydalanish ijobiy samara beradi. Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida o'quvchilarni harakatlarga o'rgatishda, mashqlarni qismlarga bo'lib o'rgatish orqali texnik harakatlarni tez va samarali bajara olishini taminlaydi.

O'rganilayotgan materialni doimiylashtirish usul turlarini tuzukroq tushunishga, ularni to'g'ri tahlil qilishga, ta'lim va olingan bilimlarni takomillashtirish vazifalarini muvaffaqiyatli hal qilishga yordam beradi.

Sport faoliyatida texnik-taktik malakalarni samarali ijro etish va muayyan sport turida yuqori natijalarga erishish sportchilarni shakllangan jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog'liqdir. Binobarin, jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamkorlik, egiluvchanlik) maqsadga muvofiq shakllantirish sport tayyorgarligining muhim shartlaridan biridir.

Jismoniy tayyorgarlik umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonlaridan iborat bo'lib, muvofiq sport turining xususiyatiga mos ravishda tashkil qilinishini taqozo etadi.

Kuch, chidamlilik, chaqqonlik, sifatlarini rivojlantirish va takomillashtirish sportchilarning jismoniy sifatlariga xos bo'lgan elastiklik sportning asosini tashkil qiladi.

Sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligining asosi funktsionallikni oshirishdir. Faoliyat ko'rsatadigan organizmning imkoniyatlari, uning jismoniy fazilatlarini yaxshilash va 14-15 yoshli maktab yuguruvchilar organizmining jismoniy rivojlanishidagi nuqsonlar, harakatning shakllanishi sport turiga muvofiq ko'nikma va malakalar va jismoniy fazilatlarini rivojlantirish; ishtirok etuvchi mushak guruhlari faoliyatini yaxshilash amalga oshiriladi.

Sportchilarning jismoniy qobiliyatlari, ularning jismoniy sifatlari va ularning mosligi, asosiy omili jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish - bu hisobga olinadigan jismoniy harakatlar majmui, ularning rejimi va rejim, jismoniy qobiliyatlarning rivojlanish bosqichlari, bosqichlarning almashinishi, notekisligi, takrorlash, jismoniy qobiliyatlarning migratsiyasi, harakat qobiliyatlarining jismoniy bilan darajasi va birligi qobiliyatlar, muntazamlilik, izchillik, jismoniy qobiliyatlarning rivojlanishiga muvofiqligi, u rivojlanish, rioya qilish tamoyillariga amal qilish murabbiylarning burchidir. Xuddi shu paytni o'zida, yosh xususiyatlarini va rivojlanishining individual jihatlarini hisobga olgan holda jismoniy sifatlari, chidamlilik, chaqqonlik, moslashuvchanlik va sifatlarni tarbiyalash usullari.

Kuch sifatlarini rivojlantirishda bolalar mushaklarining xususiyatlari to'qimalar, tayanch-harakat tizimi va ularning jismoniy qobiliyatlari va holatini yaxshilash sport turiga mos ravishda mashg'ulotlar olib boriladi.

Jismoniy qobiliyatlarning rivojlanish bosqichlari darajasini oshirish metodologiyasi orttirilgan jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish, rivojlanishda maksimal ko'rsatkichlarga erishish qobiliyatlar, jismoniy qobiliyatlarning rivojlanish ko'rsatkichlarining pasayish darajasini tahlil qilish va ularga muvofiq sport tadbirlarini tashkil etish, notekis borishini nazorat qilish jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish va profilaktikada test sinovlari va ko'rsatkichlarini tahlil qilish salbiy ta'sirlardan nazoratni o'tkazish trenerlar faoliyatida muxim hisoblanadi.

Kuch qobiliyati va uning konsentratsiyasi individual, jins va yosh xususiyatlari fiziologik tibbiy mos keladi. Ko'rsatkichlar, kuchning namoyon bo'lish darajasi shakli va joylashuviga mos keladi. Mushak to'qimalarining asosiy bo'linmalarini mushak guruhlari bo'lish mumkin-bo'yin, qo'llar, ko'krak, old va orqa, qorin, oyoqlar.

Kuch - bu tananing tashqi ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan mushaklar kuchlanishining hisobidir. Bu mushaklarni ish rejimi deb ham atash mumkin. Individual mushaklarning statik va sust harakatlarida namoyon bo'ladigan kuch, bir-biridan farq qiladi.

Tez harakatlarni katta kuch bilan bajarishda paydo bo'ladigan tezkor kuch qobiliyatlari, tezkor kuchning qisqa vaqtida katta kuchning namoyon bo'lishining sharti portlovchi kuchdir, va uning ko'rinishlari har xil bo'ladi. Shuningdek, kuchning namoyon bo'lish ko'rsatkichlari sportchilarning tashqi ta'sirini bartaraf etish mutlaq kuch va taqsimot deb ataladi va bu ko'rsatkichlarning tana vazniga nisbatan nisbiy kuch deyiladi.

Kuch qobiliyatlarini rivojlantirish vositalari va usullaridan, tashqi bilan bog'liq mashqlar-qarshilik, o'z tana vaznini yengish bilan bog'liq mashqlar, izometrik mashqlar xisoblanadi. Tashqi qarshilik bilan bog'liq mashqlar jumlasiga kiritish mumkin, og'irliklar bilan mashqlar, simulyatorlarda mashqlar, shuningdek, kauchuk yordamida mashqlar espanderlar bilan mashq qilishlar. Tana og'irligi bilan mashqlar turli jismoniy mashqlarni bajarish shaklida rejalashtirilgan harakatlardir. Izometrik mashqlarda mushaklar statik kuchlanish holatida va og'irlik bilan, mashqlar sherigi yordamida amalga oshiriladi.

Mushaklarning samarali faoliyatni ta'minlashda ishtirok etadigan antagonistik mushaklarning ta'rifi, kabi shuningdek, ularning rivojlanish usullari maksimal urinishlar izometrik

urinishlar, izokinetik urinishlar, dinamik urinishlar va tezlashtirilgan usullar, shtanga va gantellarda kuch mashqlaridan foydalanish yaxshi samara beradi va mushaklar faoliyatini ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lib, jismoniy sifatlarni rivojlantirish va takomillashtirishda foydalaniladi.

Tezlik - bu qisqa vaqt ichida katta tezlikda harakatlarni bajarish qobiliyati vaqt. Chaqqonlik harakatni tez bajarish, tez harakatga kirishish qobiliyati bilan ajralib turadi. Harakatni maksimal tezlikda bajarish, shuningdek, harakatlarni tezda aniqlash. Ayniqsa, qisqa masofaga yuguruvchilarda tezkorlik fazilatlarini rivojlangan bo'lishi kerak.

Dastlabki tezlikni olish, tezlikda harakat shakllarini o'zgartirish, yuqori tezlikka erishish harakat paytida ham tezkorlik qobiliyati yordamida amalga oshiriladi.

Tezlikning fiziologik asosi harakat haqidagi analizator orqali sezgidir.

Markaziy asab tizimidan mushak to'qimalariga bo'lgan buyruq qisqarishdan iborat, mushak to'qimalarining harakatlarini bajarish.

Tez harakatlar oddiy va murakkab reaksiyalar hisobiga amalga oshiriladi. Oddiy reaksiyalar - sportchi organizmining oldindan ma'lum bo'lgan signalga javobi. Kompleks: Reaksiya - sportchining markaziy asab tizimi va tayanch harakatining noma'lum signal, tayanch-harakat tizimining tayyorgarligi va javobi. Oddiy reaksiyalarda, harakatning yagona tezligi talab qilinadi. Murakkab reaksiyalarda tanlash tezligi va o'zgaruvchan harakatlar tezligi muhim bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Andris E.R., Kudratov R.K. Yengil atletika. O'quv qo'llanma. Toshkent 1998-yil.
2. Kudratov R.K. Yengil atletika. O'quv qo'llanma. 2012-yil.
3. Normurodov A.N. Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi. T., 2011-yil.
4. Озолин Н. Настольная книга тренера. М. 2004 г
5. Шакиржанова К.Т. Легкая атлетика в Узбекистане: проблемы и задачи дальнейшего развития. Лекция. Т., 2008, 27 с.

РЕЗЮМЕ

Maqolada 14-15 yoshli maktab yuguruvchilarining jismoniy rivojlanishi, harakat reaksiyasi va tezkorlikni tarbiyalash, umumiy va maxsus chidamlilikni rivojlantirish bo'yicha malumotlar keltirilgan.

РЕЗЮМЕ

В статье представлены сведения о физическом развитии школьников-бегунов 14-15 лет, тренировке двигательной реакции и быстроты, развитии общей и специальной выносливости.

SUMMARY

The article presents information about the physical development of schoolchildren-runners aged 14-15, training of motor response and speed, development of general and special endurance.